

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA	34
Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUHLARI	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
КАРБОНОВЫЕ КРЕДИТЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	61
Абдуллаева Зайнаб Руслановна	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSİYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	
AHOLI ISTE'MOL MADANIYATI VA MILLIY IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	

ISHLAB CHIQRARISH OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: KOB-DOUGLAS MODEL ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQUINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG'ALLIKNI MONETAR VA KO'P O'LCHOVLI BAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O'SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o'g'li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRARISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	

QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQUARISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti,
Menejment kafedrasasi assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishning nazariy-uslubiy asoslari, iqtisodiy zarurati hamda ustuvor yo'nalishlari tadqiq etilgan. Qurilish sanoati yuqori hajmdagi xomashyo, energiya, suv, mehnat va moliyaviy resurslar sarfi bilan tavsiflanuvchi muhim tarmoqlardan biri bo'lib, unda resurslardan oqilona va samarali foydalanish korxonalar tannarxi, ekologik xavfsizligi, raqobatbardoshligi hamda barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik yondashuv, guruhlash va tasniflash, PESTEL tahlili hamda ekologik-iqtisodiy baholash usullaridan foydalanildi. Maqolada resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimi xomashyo tejamkorligi, energiya samaradorligi, suv resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, yashil texnologiyalarni joriy etish, ekologik audit, raqamli monitoring tizimlari va xodimlarning ekologik madaniyatini oshirish bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida asoslab berilgan.

Shuningdek, ISO 14001 ekologik boshqaruv tizimi hamda EMAS mexanizmining korxonalarda resurs samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarishni rivojlantirish nafaqat ekologik muhofaza choralarini kuchaytirish, balki ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, investitsion jozibadorlikni oshirish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: resurs tejamkorlik, qurilish sanoati, resurs samaradorligi, yashil texnologiyalar, chiqindilarni boshqarish, energiya samaradorligi, ISO 14001, ekologik audit, barqaror rivojlanish, iqtisodiy mexanizm.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations, economic necessity, and priority directions for the development of a resource-saving production system in the construction industry. The construction sector is one of the industries characterized by high consumption of raw materials, energy, water, labor, and financial resources. Therefore, the rational and efficient use of resources directly affects production costs, environmental safety, competitiveness, and sustainable development of enterprises.

The research employs methods such as system analysis, comparative analysis, economic-statistical approaches, grouping and classification, PESTEL analysis, and environmental-economic assessment. The article substantiates that a resource-saving production system is closely connected with raw material efficiency, energy efficiency, rational water use, waste recycling, implementation of green technologies, environmental auditing, digital monitoring systems, and the improvement of employees' environmental awareness.

In addition, the role of the ISO 14001 environmental management system and the EMAS mechanism in improving resource efficiency at enterprises is highlighted. According to the research findings, the development of resource-saving production in the construction industry is an important factor not only for strengthening environmental protection, but also for reducing production costs, increasing investment attractiveness, and ensuring long-term economic sustainability.

Key words: resource saving, construction industry, resource efficiency, green technologies, waste management, energy efficiency, ISO 14001, environmental audit, sustainable development, economic mechanism.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретико-методологические основы, экономическая необходимость и приоритетные направления развития ресурсосберегающей системы производства в строительной отрасли. Строительная промышленность является одной из отраслей с высоким уровнем потребления сырья, энергии, воды, трудовых и финансовых ресурсов, поэтому рациональное и эффективное использование ресурсов оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции, экологическую безопасность, конкурентоспособность и устойчивое развитие предприятий.

В ходе исследования использованы методы системного анализа, сравнительного анализа, экономико-статистического подхода, группировки и классификации, PESTEL-анализа, а также эколого-экономической оценки. В статье ресурсосберегающая производственная система рассматривается как процесс, тесно связанный с экономией сырья, повышением энергоэффективности, рациональным использованием водных ресурсов, переработкой отходов, внедрением «зелёных» технологий, экологическим аудитом, цифровым мониторингом и развитием экологической культуры работников.

Также раскрыта роль системы экологического менеджмента ISO 14001 и механизма EMAS в повышении ресурсной эффективности предприятий. По результатам исследования установлено, что развитие ресурсосберегающего производства в строительной отрасли является важным условием не только усиления экологической защиты, но и снижения производственных затрат, повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения долгосрочной экономической устойчивости.

Ключевые слова: ресурсосбережение, строительная промышленность, эффективность ресурсов, зелёные технологии, управление отходами, энергоэффективность, ISO 14001, экологический аудит, устойчивое развитие, экономический механизм.

KIRISH

Bugungi globallashuv va sanoat modernizatsiyasi sharoitida qurilish sanoatida resurslardan samarali foydalanish masalasi iqtisodiy siyosat, korxonalar boshqaruvi hamda ekologik xavfsizlikning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Qurilish sanoati iqtisodiyotning tayanch tarmoqlaridan biri sifatida infratuzilmani rivojlantirish, uy-joy fondini kengaytirish, sanoat va ijtimoiy obyektlarni barpo etish orqali milliy iqtisodiyot o'sishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu tarmoq yuqori darajadagi xomashyo, energiya, suv, yer, transport va moliyaviy resurslar sarfi bilan tavsiflanadi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish, beton, sement, g'isht, metall konstruksiyalar, izolyatsion materiallar hamda boshqa mahsulotlarni tayyorlash jarayonida katta hajmdagi tabiiy resurslar jalb qilinadi va sezilarli miqdorda ishlab chiqarish chiqindilari yuzaga keladi.

Jahon miqyosida binolar va qurilish sektori energiya iste'moli, materiallar sarfi hamda atmosferaga chiqariladigan emissiyalar hajmi bo'yicha eng yirik tarmoqlardan biri hisoblanadi. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) qurilish va binolar sektorini iqlim, energiya va resurs samaradorligi masalalarida strategik ahamiyatga ega yo'nalish sifatida e'tirof etadi. Bu esa qurilish tarmog'ida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytiradi. Shu nuqtayi nazardan, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimi nafaqat texnologik yangilanish, balki korxonaning umumiy iqtisodiy strategiyasi, ekologik mas'uliyati va raqobatbardoshligini ta'minlovchi kompleks boshqaruv mexanizmi sifatida qaralishi lozim [3].

O'zbekiston Respublikasida ham qurilish sohasi jadal rivojlanayotgan sharoitda resurs tejamkorlik masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Urbanizatsiya jarayonlari, uy-joy qurilishi hajmining ortishi, infratuzilma loyihalarining kengayishi hamda qurilish materiallariga bo'lgan talabning o'sishi korxonalar oldiga resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash vazifalarini qo'yimoqda. 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tish bo'yicha davlat siyosati ham korxonalaridan ekologik mas'uliyatni kuchaytirish va resurslardan samarali foydalanishni talab etadi.

Shu sababli qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish xomashyo va energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash, zamonaviy ekologik standartlarni joriy etish, raqamli monitoring tizimlaridan foydalanish hamda xodimlarning ekologik madaniyatini oshirish bilan chambarchas bog'liqdir. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ilmiy jihatdan asoslash hamda uni korxonalar iqtisodiy samaradorligi, ekologik xavfsizligi va barqaror rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilishdan iborat [4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Resurs tejamkor ishlab chiqarish, ekologik boshqaruv va barqaror rivojlanish masalalari xorijiy, MDH hamda mahalliy ilmiy adabiyotlarda turli nazariy yondashuvlar asosida talqin etiladi. Xorijiy tadqiqotlarda resurs samaradorligi odatda ishlab chiqarish jarayonida bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan xomashyo, energiya,

suv va chiqindilar hajmini kamaytirish, shu orqali korxonaning iqtisodiy samaradorligi va ekologik natijadorligini oshirish jarayoni sifatida qaraladi.

Michael Porter va Claas van der Linde ekologik talablar hamda innovatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni asoslab, to'g'ri yo'naltirilgan ekologik me'yorlar korxonalarini resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishga undashi va ularning raqobatbardoshligini oshirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvda ekologik cheklovlar korxonalar uchun faqat xarajat omili emas, balki innovatsion rivojlanish manbasi sifatida talqin qilinadi.

Stuart L. Hartning tabiiy resurslarga asoslangan korxonalar nazariyasi ham resurs tejamkor ishlab chiqarish konsepsiyasi uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, korxonaning uzoq muddatli raqobat ustunligi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ifloslanishning oldini olish, ekologik mahsulot dizayni hamda barqaror rivojlanish strategiyalari bilan bevosita bog'liqdir. Bu yondashuv qurilish sanoati korxonalarini uchun ayniqsa muhim, chunki mazkur tarmoqda tabiiy resurslar ishlab chiqarishning asosiy moddiy bazasini tashkil etadi.

Ekologik boshqaruv tizimlari bo'yicha xalqaro tajribada ISO 14001 standarti alohida o'rin tutadi. ISO 14001 tashkilotlarga ekologik boshqaruv tizimini yaratish, joriy etish, yuritish va doimiy takomillashtirish bo'yicha talablarni belgilaydi. Ushbu standart resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavflarni kamaytirish, ifloslanishning oldini olish hamda korxonaning ekologik mas'uliyatini tizimli boshqarish uchun muhim uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi. ISO izohlariga ko'ra, ISO 14001 ekologik menejment orqali iqlim tashabbuslari, issiqxona gazlari bilan bog'liq majburiyatlar va barqarorlik strategiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) esa ekologik boshqaruv va audit tizimini yanada chuqurlashtiruvchi mexanizm sifatida qaraladi. Yevropa Ittifoqi huquqiy manbalarida EMAS tashkilotlarning ekologik samaradorligini oshirishga qaratilgan ixtiyoriy ekologik menejment va audit tizimi sifatida tavsiflanadi. EMASning muhim jihati shundaki, u nafaqat ichki ekologik boshqaruvni, balki ekologik ko'rsatkichlarni ochiq e'lon qilish, tashqi audit hamda manfaatdor tomonlar oldida hisobdorlikni ham talab qiladi. Shu sababli ushbu yondashuv qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkorlik, ekologik shaffoflik va korporativ mas'uliyatni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MDH mamlakatlari olimlari tadqiqotlarida resurs tejamkorlik ko'proq ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish fondlaridan samarali foydalanish, chiqindilarni qisqartirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq holda o'rganilgan. Nikolay F. Reimers ekologik boshqaruvni jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi boshqaruv jarayoni sifatida izohlagan bo'lsa, Viktor I. Danilov-Danilyan ekologik boshqaruvda iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy usullar uyg'unligini alohida ta'kidlaydi. Ushbu qarashlar qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini shakllantirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki mazkur tizim faqat texnologik modernizatsiya bilan emas, balki iqtisodiy rag'batlantirish, ekologik tartibga solish, ichki audit va korxonalar strategiyasini uyg'unlashtirish orqali samarali faoliyat yuritadi.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda qurilish sanoati korxonalarida resurs samaradorligi, tannarxni optimallashtirish, ekologik boshqaruv, energiya tejamkorlik va yashil iqtisodiyotga o'tish masalalari tobora kengroq o'rganilmoqda. Biroq mavjud tadqiqotlarda resurs tejamkorlik ko'pincha alohida yo'nalishlar — energiya tejash, chiqindilarni kamaytirish yoki ekologik boshqaruv doirasida ko'rib chiqiladi. Mazkur maqolada esa resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimi xomashyo, energiya, suv, mehnat, moliyaviy, texnologik va axborot resurslaridan kompleks foydalanish, ekologik audit hamda raqamli monitoring bilan uzviy bog'langan integratsiyalashgan boshqaruv tizimi sifatida talqin qilinadi [4-8].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini kompleks iqtisodiy, ekologik, texnologik va institutsional jarayon sifatida o'rganishga asoslandi. Maqolada tizimli tahlil usuli orqali resurs tejamkorlikning korxonalar ishlab chiqarish jarayoni, ekologik boshqaruv, xarajatlar tarkibi, investitsion siyosati va raqobatbardoshligi bilan o'zaro bog'liqligi yoritib berildi.

Qiyosiy tahlil usuli xalqaro standartlar, xususan, ISO 14001 va EMAS talablarini qurilish sanoati korxonalarining amaliy boshqaruv ehtiyojlari bilan solishtirishda qo'llanildi. Guruhlash va tasniflash usuli yordamida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimining asosiy elementlari — xomashyo tejamkorligi, energiya samaradorligi, suv resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, raqamli monitoring, ekologik audit hamda xodimlarning ekologik madaniyati alohida yo'nalishlar sifatida tizimlashtirildi.

Iqtisodiy-statistik yondashuv resurslardan foydalanish natijadorligini ishlab chiqarish xarajatlari, tannarx, chiqindilar hajmi, energiya sarfi va ishlab chiqarish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda baholash imkonini berdi. PESTEL tahlili yordamida qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillar aniqlashtirildi. Ekologik-iqtisodiy yondashuv esa ekologik xarajatlar, resurs tejamkor investitsiyalar, yashil texnologiyalar hamda iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni izohlashda qo'llanildi.

Tadqiqotning mantiqiy asosini quyidagi yondashuv tashkil etdi: qurilish sanoati korxonasi resurslardan qanchalik samarali foydalansa, ishlab chiqarish tannarxi shunchalik optimallasadi, ekologik xavf kamayadi, mahsulotning bozor qiymati va korxonaning raqobatbardoshligi ortadi. Demak, resurs tejamkorlik faqat texnik yoki ekologik masala emas, balki korxonaning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini belgilovchi muhim boshqaruv mexanizmi hisoblanadi [13].

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish, avvalo, korxonaning umumiy boshqaruv tizimiga resurs samaradorligi mezonlarini integratsiya qilishni talab etadi. An'anaviy ishlab chiqarish yondashuvida asosiy e'tibor mahsulot hajmini oshirishga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy resurs tejamkor yondashuvda ishlab chiqarish natijasi bilan bir qatorda unga sarflangan xomashyo, energiya, suv, mehnat va moliyaviy resurslar nisbatlari ham baholanadi. Shu sababli qurilish sanoati korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun har bir texnologik bosqichda resurs sarfini o'lchash, nazorat qilish va optimallashtirish zarur hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qurilish sanoatida ishlab chiqarish hajmi kengaygani sari resurslarga bo'lgan yuklama ham ortib bormoqda. 2015–2024-yillar davomida qurilish ishlari hajmining 10,2 baravarga oshishi xomashyo, yoqilg'i-energetika resurslari, suv, qurilish materiallari hamda transport-logistika xarajatlaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur davr uchun o'rtacha yillik nominal o'sish sur'ati taxminan 29,5 foizni tashkil etadi. Bunday sharoitda korxonalarda resurs sarfini me'yoriylashtirish, energiya auditi, chiqindilarni qayta ishlash, raqamli monitoring tizimlarini joriy etish hamda ISO 14001 asosidagi ekologik boshqaruv tizimini qo'llash tarmoq samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Shu bilan birga, mazkur ko'rsatkichlar nominal qiymatlarda berilgani sababli real o'sish sur'atlarini aniqlash uchun deflyatorlar asosida qo'shimcha iqtisodiy-statistik tahlillarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir [14].

Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish korxonalar faoliyatining barcha ishlab chiqarish, texnologik, ekologik va iqtisodiy jarayonlarini kompleks boshqarishni talab etadi. Mazkur tizimning samarali shakllanishi, avvalo, xomashyo va materiallardan oqilona foydalanish bilan chambarchas bog'liqdir. Qurilish materiallari ishlab chiqarishda sement, qum, shag'al, gips, ohaktosh, metall, polimer va boshqa moddiy resurslar asosiy ishlab chiqarish bazasini tashkil etadi. Ushbu resurslarning ortiqcha sarflanishi mahsulot tannarxining oshishiga, ishlab chiqarish chiqindilarining ko'payishiga hamda ekologik yuklamaning ortishiga olib keladi. Shu sababli zamonaviy qurilish sanoati korxonalarida xomashyo sarfini ilmiy asoslangan me'yorlar asosida tartibga solish, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish, ikkilamchi xomashyo ulushini kengaytirish va material balansini yuritish resurs samaradorligini ta'minlovchi muhim iqtisodiy mexanizmlardan biri hisoblanadi [15] (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari hajmining o'zgarish dinamikasi[1-2, 9-10]

Yillar	Qurilish ishlari hajmi, mlrd so'm	Oldingi tanlangan davrga nisbatan o'sish koeffitsienti	Izoh
2010	8 245,8	-	Bazaviy davr
2015	25 423,1	3,08	Qurilish faolligi barqaror oshgan
2020	88 130,3	3,47	Qurilish hajmida keskin kengayish kuzatilgan
2021	107 492,7	1,22	O'sish davom etgan
2022	130 790,9	1,22	Infratuzilmaviy loyihalar ta'siri kuchaygan
2023	222 935,8	1,70	Eng yuqori sakrash davrlaridan biri
2024	259 654,3	1,16	O'sish tendensiyasi saqlangan

Resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri energiya samaradorligini oshirish bilan belgilanadi. Qurilish materiallari sanoatida pechlar, maydalash uskunalari, quritish, presslash, issiqlik bilan ishlov berish, ichki transport va yordamchi ishlab chiqarish jarayonlari yuqori energiya sig'imiga ega hisoblanadi. Energiya sarfining yuqoriligi korxonalar xarajatlari tarkibida salmoqli ulushni egallab, mahsulot tannarxiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan energiya auditi, energiya iste'molini raqamli monitoring qilish, issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish, energiya tejamkor uskunalarni joriy etish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish korxonaning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan birga, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning kamayishiga ham xizmat qiladi. Demak, energiya samaradorligi qurilish sanoatida nafaqat

ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ham asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonida suv resurslaridan foydalanish ham alohida iqtisodiy va ekologik ahamiyat kasb etadi. Suv beton qorishmalarini tayyorlash, xomashyoni yuvish, uskunalarni sovitish, changni bostirish hamda boshqa texnologik jarayonlarda keng qo'llaniladi. Suv resurslaridan samarasiz foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi, ekologik yuklamani kuchaytiradi va korxonaning barqaror faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli yopiq suv aylanish tizimlarini joriy etish, texnologik suvni qayta tozalash, suv sarfini me'yoralashtirish va suv yo'qotishlarini kamaytirish qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkorlik siyosatining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim [16].

Resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimida chiqindilarni boshqarish masalasi ham muhim o'rin tutadi. Qurilish sanoatida ishlab chiqarish va qurilish chiqindilarining ortib borishi ularni faqat utilitatsiya qilish emas, balki iqtisodiy resurs sifatida qayta baholash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Chiqindilarni hosil bo'lish manbasida kamaytirish, saralash, qayta ishlash, xavfsiz saqlash va ikkilamchi xomashyo sifatida ishlab chiqarishga qaytarish korxonalar xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Bunday yondashuv bir tomondan chiqindilarni tashish va utilitatsiya qilish xarajatlarini qisqartirsa, ikkinchi tomondan yangi xomashyo xarid qilishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Natijada chiqindilarni boshqarish ekologik muhofaza vositasi bo'lishi bilan birga, korxonalar iqtisodiy samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biriga aylanadi [17] (2-jadval).

2-jadval. Qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimining asosiy elementlari¹

Elementlar	Mazmuni	Kutilayotgan iqtisodiy natija
Xomashyo tejamkorligi	Xomashyo sarfini me'yoralash, texnologik yo'qotishlarni kamaytirish, ikkilamchi materiallardan foydalanish	Mahsulot tannarxining pasayishi, material xarajatlarining qisqarishi
Energiya samaradorligi	Energiya auditori, energiya tejamkor uskunalar, issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish	Elektr va yoqilg'i xarajatlarining kamayishi, ishlab chiqarish rentabelligining oshishi
Suvdan oqilona foydalanish	Yopiq suv aylanish tizimi, qayta tozalash va suv sarfini monitoring qilish	Suv xarajatlarining kamayishi, ekologik xavflarning pasayishi
Chiqindilarni boshqarish	Chiqindilarni saralash, qayta ishlash, utilitatsiya qilish va ikkilamchi resurs sifatida foydalanish	Utilitatsiya xarajatlarining kamayishi, qo'shimcha xomashyo manbalarining shakllanishi
Yashil texnologiyalar	Energiya tejamkor, chiqindisiz va ekologik xavfsiz ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish	Innovatsion samaradorlik, ekologik talablarga moslik va bozor ustunligi
Ekologik audit	Resurs sarfi, chiqindilar va ekologik xavflarni baholash	Yo'qotishlarni aniqlash, boshqaruv qarorlarini takomillashtirish
Raqamli monitoring	Resurs oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish	Tezkor boshqaruv, ortiqcha xarajatlarning oldini olish
Xodimlar madaniyati	Ekologik bilim, ishlab chiqarish intizomi va resurs tejamkorlik ko'nikmalarini oshirish	Ichki samaradorlikning ortishi, korporativ mas'uliyatning kuchayishi

Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarishni rivojlantirish yashil texnologiyalarni joriy etish bilan uzviy bog'liqdir. Yashil texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida xomashyo, energiya va suv sarfini kamaytirish, chiqindilar va emissiyalar hajmini qisqartirish, mahsulotning ekologik xavfsizligi hamda sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar tarkibiga energiya tejamkor uskunalar, chang-gaz tozalash tizimlari, chiqindilarni qayta ishlash liniyalari, suvni qayta aylantirish tizimlari, raqamli datchiklar, avtomatlashtirilgan boshqaruv hamda ekologik monitoring vositalari kiradi. Mazkur texnologik yechimlar korxonaning innovatsion salohiyatini kuchaytirish, ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirish va ekologik standartlarga mos faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda ekologik audit va monitoring tizimining roli alohida ahamiyatga ega. Ekologik audit korxonaning resurs sarfi, chiqindilar hajmi, ekologik xavflari, texnologik jarayonlari hamda amaldagi me'yorlarga muvofiqligini baholash imkonini beradi. Monitoring esa ishlab chiqarish jarayonida resurslar harakatini doimiy kuzatish, ortiqcha sarf va yo'qotishlarni aniqlash, ekologik xavflarni oldindan baholash hamda tezkor boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi. ISO 14001 standarti ham aynan ekologik boshqaruv tizimini rejalashtirish, amalga oshirish, nazorat qilish va doimiy takomillashtirish tamoyillariga asoslanadi. Shu bois ekologik audit va monitoring qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarishni tizimli boshqarishning muhim institutsional vositasi hisoblanadi [18].

1 Muallif ishlanmasi

Resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimining barqaror faoliyati ko'p jihatdan xodimlarning ekologik madaniyati va ishlab chiqarish intizomiga bog'liq. Korxonada zamonaviy uskunalar va ilg'or texnologiyalar mavjud bo'lishiga qaramay, xodimlarda resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari shakllanmagan bo'lsa, kutilayotgan iqtisodiy va ekologik natijalarga erishish murakkablashadi. Shu sababli maxsus o'quv dasturlarini tashkil etish, ichki reglamentlarni ishlab chiqish, xodimlarni rag'batlantirish tizimini shakllantirish, ekologik mas'uliyat bo'yicha treninglar o'tkazish hamda resurs tejamkorlikni korporativ qadriyat darajasiga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon korxonaning ichki boshqaruv madaniyatini rivojlantirish bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligi va ekologik javobgarlikni yanada mustahkamlaydi [19] (1-rasm).

1-rasm. Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sxemasi

1-rasm. Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sxemasi²

Zamonaviy sharoitda resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini raqamli monitoring va boshqaruv texnologiyalarisiz to'liq shakllantirib bo'lmaydi. Raqamli texnologiyalar energiya, suv, xomashyo, yoqilg'i hamda chiqindilar oqimini real vaqt rejimida kuzatish, ishlab chiqarish jarayonlaridagi ortiqcha sarf va yo'qotishlarni tezkor aniqlash hamda boshqaruv qarorlarini aniq ma'lumotlar asosida qabul qilish imkonini beradi. Bunday yondashuv korxonalarda resurs sarfini optimallashtirish, tannarxni kamaytirish, ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash va ekologik talablar bajarilishini samarali nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish xomashyo, energiya, suv, chiqindilar, texnologiyalar, audit, monitoring va inson kapitali o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka asoslangan kompleks boshqaruv jarayoni hisoblanadi. Ushbu tizim korxonalar faoliyatida ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, mahsulot tannarxini pasaytirish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda barqaror rivojlanishga erishish imkonini beradi. Shu bois resurs tejamkorlik

2 Muallif ishlanmasi

qurilish sanoati korxonalarini uchun alohida texnik chora emas, balki uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik va ekologik mas'uliyatni ta'minlovchi strategik boshqaruv yo'nalishi sifatida baholanishi lozim.

PESTEL tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish tashqi muhit omillariga sezilarli darajada bog'liqdir. Siyosiy va huquqiy omillar korxonalariga ekologik talablarni bajarish majburiyatini yuklaydi. Iqtisodiy omillar esa resurs tejamkorlikni xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish vositasiga aylantiradi. Texnologik omillar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishni talab etsa, ijtimoiy va ekologik omillar korxonaning jamoatchilik oldidagi mas'uliyati hamda ekologik barqarorlikka qo'shayotgan hissasini kuchaytiradi (3-jadval).

3-jadval. PESTEL tahlili asosida resurs tejamkor ishlab chiqarishga ta'sir etuvchi omillar³

Omillar	Ta'sir yo'nalishi	Korxonaga uchun boshqaruv xulosasi
Siyosiy	Yashil iqtisodiyotga o'tish, ekologik nazorat, davlat dasturlari	Korxonaga strategiyasini davlat ekologik siyosati bilan uyg'unlashtirish zarur
Iqtisodiy	Energiya narxlarini, ekologik xarajatlarni, subsidiyalarni, yashil investitsiyalarni	Resurs tejamkor investitsiyalarni tannarxni kamaytirish manbai sifatida baholash kerak
Ijtimoiy	Iste'molchilarning ekologik mahsulotlarga talabi, jamoatchilik bosimi, xodimlar madaniyati	Ekologik mas'uliyat korxonaga imiji va brend qiymatini oshiradi
Texnologik	Raqamli monitoring, avtomatlashtirish, qayta ishlash texnologiyalari	Texnologik modernizatsiya resurs samaradorligini oshirishning asosiy shartidir
Ekologik	Chiqindilar hajmi, resurs tanqisligi, ifloslanish xavfi	Resurs tejamkorlik ekologik xavflarni kamaytiruvchi strategik mexanizm hisoblanadi
Huquqiy	ISO 14001, EMAS, ekologik standartlar, sertifikatlash va hisobot talablari	Korxonaga xalqaro standartlarga mos boshqaruv tizimini bosqichma-bosqich joriy etishi lozim

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda qurilish ishlari hajmining o'sishi resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini joriy etishni obyektiv zaruratga aylantirmoqda. 2020–2024-yillarda qurilish ishlari hajmi 88 130,3 mlrd so'mdan 259 654,3 mlrd so'mga yetib, qariyb 2,95 baravarga oshgan. 2023–2024-yillarning o'zida esa o'sish sur'ati 16,5 foizni tashkil etgan.

Bunday o'sish sharoitida an'anaviy ishlab chiqarish usullaridan foydalanish resurslar sarfining ortishi, chiqindilar hajmining ko'payishi hamda ekologik xarajatlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi: xomashyo sarfini me'yoralashtirish, energiya auditi va energiya samaradorligini oshirish, suv resurslaridan qayta foydalanish, chiqindilarni saralash hamda ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash, yashil texnologiyalarni joriy etish, raqamli monitoring tizimlarini yo'lga qo'yish va ekologik boshqaruv standartlarini korxonaga strategiyasiga integratsiya qilish [9-12].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish bir vaqtning o'zida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlovchi strategik boshqaruv yo'nalishi hisoblanadi. An'anaviy yondashuvda resurs tejamkorlik ko'pincha xarajatlarni kamaytirish vositasi sifatida qaralgan bo'lsa, zamonaviy sharoitda u korxonaning raqobatbardoshligi, ekologik xavfsizligi, investitsion jozibadorligi hamda xalqaro standartlarga moslashuvini ta'minlaydigan kompleks mexanizmga aylanmoqda.

Qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkorlikning iqtisodiy samarasi bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, xomashyo va energiya sarfining kamayishi mahsulot tannarxini optimallashtiradi. Ikkinchidan, chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish xarajatlarning qisqarishi korxonaning moliyaviy natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish korxonalariga yangi bozor segmentlariga chiqish, ekologik sertifikatlashdan o'tish va yirik buyurtmachilar bilan hamkorlik qilish imkoniyatini yaratadi. To'rtinchidan, raqamli monitoring tizimlari resurs sarfi ustidan doimiy nazorat o'rnatib, boshqaruv qarorlarining aniqligi va samaradorligini oshiradi.

Resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirishda davlat ekologik siyosati va korxonaga strategiyasi o'rtasidagi uyg'unlik muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan yashil investitsiyalarni rag'batlantirish, energiya tejamkor uskunalarni xaridini qo'llab-quvvatlash, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha iqtisodiy rag'batlantirish choralarini kengaytirish hamda ekologik standartlarni bosqichma-bosqich takomillashtirish korxonalarini resurs tejamkor texnologiyalarga o'tishga undaydi. Korxonaga darajasida esa resurs tejamkorlik ishlab chiqarish strategiyasi, moliyaviy rejalashtirish, investitsion qarorlar, xodimlarni rag'batlantirish va ekologik hisobot tizimi bilan uzviy bog'lanishi lozim.

3 Muallif ishlanmasi

ISO 14001 va EMAS kabi tizimlarning ahamiyati shundaki, ular korxonalarda ekologik boshqaruvni tartibli, hujjatlashtirilgan va doimiy takomillashtiriladigan jarayonga aylantiradi. ISO 14001 ekologik boshqaruvning ichki tizimini mustahkamlasa, EMAS ekologik audit, ochiq hisobot va manfaatdor tomonlar bilan muloqotni kuchaytiradi. Shu bois qurilish sanoati korxonalarida ushbu standartlarni joriy etish resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini institutsional jihatdan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Muhokama natijalaridan kelib chiqib, qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimi quyidagi uch darajada shakllanishi maqsadga muvofiqdir:

- birinchi daraja — texnologik daraja bo'lib, unda ishlab chiqarish uskunalari, materiallar va energiya sarfi optimallashtiriladi;
- ikkinchi daraja — boshqaruv darajasi bo'lib, unda audit, monitoring, rejalashtirish va nazorat tizimi joriy etiladi;
- uchinchi daraja — strategik daraja bo'lib, unda resurs samaradorligi korxonaning uzoq muddatli rivojlanish, investitsiya va raqobat strategiyasiga integratsiya qilinadi [3,13].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish bugungi kunda iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik hamda barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, resurs tejamkorlik alohida texnik chora-tadbirlar majmui emas, balki korxonaning umumiy boshqaruv tizimi, ishlab chiqarish strategiyasi, ekologik siyosati va raqobatbardoshligi bilan uzviy bog'liq kompleks jarayondir.

Qurilish sanoati korxonalarida xomashyo, energiya, suv, mehnat, moliyaviy va texnologik resurslardan oqilona foydalanish mahsulot tannarxini optimallashtiradi, chiqindilar hajmini kamaytiradi, ekologik xavflarni cheklaydi hamda korxonaning bozordagi mavqeini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, yashil texnologiyalar, ekologik audit, raqamli monitoring, ISO 14001 va EMAS kabi standartlar resurs tejamkor ishlab chiqarishni tizimli boshqarish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qurilish sanoati korxonalarida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini samarali rivojlantirish uchun ekologik boshqaruv, texnologik modernizatsiya va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini o'zaro uyg'unlashtirish zarur. Avvalo, korxonalarda ISO 14001 talablari asosida ekologik boshqaruv tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, resurs sarfi, chiqindilar hajmi, ekologik xarajatlar va ishlab chiqarish samaradorligini doimiy monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon korxonaning ekologik siyosatini aniq belgilash, audit va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish hamda ishlab chiqarish faoliyatini izchil takomillashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, energiya, xomashyo va suv resurslari sarfini kamaytirish bo'yicha ichki texnik-iqtisodiy me'yorlarni ishlab chiqish hamda har bir mahsulot turi bo'yicha resurs sarfi normativlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Qurilish va ishlab chiqarish chiqindilarini saralash, qayta ishlash va ikkilamchi resurs sifatida ishlab chiqarishga qaytarish korxonalar xarajatlarini kamaytirish bilan birga, ekologik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, energiya tejamkor uskunalari, suvni qayta aylantirish tizimlari, chang-gaz tozalash qurilmalari, raqamli datchiklar hamda avtomatlashtirilgan monitoring vositalariga investitsiyalarni kengaytirish zarur hisoblanadi.

Resurs tejamkorlikning barqaror natija berishi xodimlarning ekologik madaniyati va ishlab chiqarish intizomi bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu bois korxonalarda maxsus o'quv dasturlari, ichki reglamentlar va rag'batlantirish tizimlari orqali xodimlarda resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish lozim. Umuman olganda, energiya sarfi, xomashyo sarfi, suv iste'moli, chiqindilar hajmi, qayta ishlash ulushi, ekologik xarajatlar va iqtisodiy samaradorlik kabi ko'rsatkichlarni korxonaning strategik boshqaruv tizimiga integratsiya qilish qurilish sanoatida resurs samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Umuman olganda, qurilish sanoatida resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimini rivojlantirish korxonalar uchun ekologik majburiyat emas, balki iqtisodiy imkoniyat sifatida qaralishi lozim. Mazkur tizim ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish hamda mamlakatda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonini jadallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019-yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022-yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori, <https://lex.uz/docs/-6303230>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Qurilish, sanoat, chiqindilar va ekologik ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ma'lumotlar.

4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Qurilish ishlari hajmi (yillik). Ma'lumotlar to'plami kodi: 1.04.02.0001.
5. ISO 14001:2015. Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use. International Organization for Standardization, 2015.
6. Porter M.E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. — 1995. — Vol. 9, No. 4. — P. 97–118.
7. Hart S.L. A Natural-Resource-Based View of the Firm // Academy of Management Review. — 1995. — Vol. 20, No. 4. — P. 986–1014.
8. Klassen R.D., McLaughlin C.P. The Impact of Environmental Management on Firm Performance // Management Science. — 1996. — Vol. 42, No. 8. — P. 1199–1214.
9. Reymers N.F. Prirodopolzovanie: slovar-spravochnik. — Moskva: Mysl, 1990. — 637 s.
10. Danilov-Danilyan V.I. Ekologiya, oxrana prirody i ekologicheskaya bezopasnost. — Moskva: MNEPU, 1997. — 744 s.
11. ISO 14001:2015. Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use. International Organization for Standardization, 2015.
12. EMAS. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme. — Brussels: European Union, 2009.
13. Porter M.E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. — 1995. — Vol. 9, No. 4. — P. 97–118.
14. Hart S.L. A Natural-Resource-Based View of the Firm // Academy of Management Review. — 1995. — Vol. 20, No. 4. — P. 986–1014.
15. Klassen R.D., McLaughlin C.P. The Impact of Environmental Management on Firm Performance // Management Science. — 1996. — Vol. 42, No. 8. — P. 1199–1214.
16. Reymers N.F. Prirodopolzovanie: slovar-spravochnik. — Moskva: Mysl, 1990. — 637 s.
17. Danilov-Danilyan V.I., Piskulova N.A. (eds.). Ustoychivoe razvitie: novye vyzovy. — Moskva: Aspekt Press, 2015. — 336 s.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>